

РОМАН ДОСТОЕВСКОГО О ДЕЛАХ ДЬЯВОЛА

Темирова Малика Ибрагимовна

Магистрант II курса Бух ГУ. Литературоведение (русская литература)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874863>

Аннотация: Этот роман учит нас быть просветленными, быть духовно открытыми и чистыми, верить во что-то великое, что помогает нам справляться с жизненными трудностями. Название романа навеяно одноименным стихотворением Пушкина и библейской притчей о бесах, овладевших свиньями.

Ключевые слова: Роман «Демоны», «Братья Карамазовы», мораль, эпизоды, главный герой, религиозные воззрения, добро и зло.

Этот роман учит нас быть просветленными, быть духовно открытыми и чистыми, верить во что-то великое, что помогает нам справляться с жизненными трудностями. Название романа навеяно одноименным стихотворением Пушкина и библейской притчей о бесах, овладевших свиньями.

Роман рассматривался как политическая брошюра, посвященная революционно-демократическому движению в России второй половины 1860-1870-х годов, упрощенная трактовка которого во многом определила драматическую судьбу послереволюционного периода. Во времена культа Сталина роман сочли клеветой на русское революционное движение и фактически запретили. В 1935 году попытка издательства «Академия» опубликовать «Бесов» с предисловием и комментариями Л. Гроссмана в двух томах не удалась (вышел только первый том). Дальнейших попыток не было. Н.

Бердяев в статье «Духи русской революции» пишет, что роман «Бесы» с момента его выхода внесен в список запрещенных повсеместно книг.

Достоевский своим духовным видением чувствовал, что русская революция будет именно такой, что иначе она и быть не может. Он предвидел неизбежность одержимости революцией. Русский нигилизм выступает в русской стихии, он может быть гневом, яростью и бурей. Этот бушующий водоворот изображен в «Демонах».

Сюжет романа «Бесы» основан на реальном историческом факте. 21 ноября 1869 года под Москвой лидер тайной революционной организации «Народное наказание» С. Нечаев и четверо его партнеров - Н. Успенский, А. Кузнецов, И. Прыжов и Н. Николаев - ученик Петровского, убили И. Иванова из Сельскохозяйственной академии. Доисторическая история этого дела, которое вскоре станет известно как дело Нечаева, такова. С. Нечаев (1847-1882), преподаватель, вольнослушатель Петербургского университета, принял активное участие в студенческих волнениях весной 1869 г. и бежал в Швейцарию, где сблизился с М. Бакуниным и Н. Огаревым. В сентябре 1869 года он вернулся в Россию с мандатом «Русского отделения Всемирного Революционного Союза», полученным им от Бакунина. Нечаев выдавал себя за представителя «Интернационального революционного комитета», которого на самом деле не существовало, имел неограниченные полномочия и приехал в Россию для организации революции, а из предполагаемой сети подобных групп, в основном студентов, было создано несколько «пятерок» в Петровской сельскохозяйственной академии. В руководимой им «Расправе над народом» Нечаев воспользовался своим диктаторским правом и потребовал безоговорочного повиновения. Конфликт с И.Ивановым, который неоднократно не доверял Нечаеву и хотел выйти из организации, привел к убийству Иванова.

Замысел романа «Бесы» относится к декабрю 1869 - январю 1870 года. Регулярные ссылки на роман появляются в письмах Достоевского от февраля

1870 года. Новая идея очаровала писателя своей актуальностью и неотложностью. В письме А. Майкову 12 февраля 1870 года Достоевский соединяет свой роман об идеологическом убийстве с «Преступлением и наказанием»: «Сидите за богатую идею; я говорю об идее, а не исполнении». Одна из идей, которая явно влияет на массы как «Преступление и наказание», но ближе к реальности, более актуально и непосредственно связана с важной современной проблемой. В письмах зимы-весны 1870 года и черновых очерках этого периода ясно обозначена резкая политическая направленность будущего романа. Главными героями многих февральских и мартовских планов являются Грановский (будущий С. Т. Верховенский), его сын Студент (позже Пётр Верховенский; в черновых записках его часто называют Нечаевым по его реальному прототипу), князь (Ставрогин), княгиня (В. П. Ставрогина), Шапошников (Шатов), Красавица (Лиза Тушина) и т.д. Через некоторое время появляются Великий Писатель (Кармазинов), капитан Картузов (Лебядкин) и Летописец.

Представляя роман как политическую брошюру о современных нешовинистах и их «отцах» - западных либералах 1840-х годов, он поднимал вопросы об истоках и причинах современного нигилизма и взаимоотношениях представителей разных поколений в обществе, опыт его литературных предшественников и, прежде всего, опыт автора знаменитого романа «Отцы и дети», который был художественным первооткрывателем нигилизма.

Достоевский рисует своего нигилиста, сочетая в нем черты базаровщины и хлестаковщины, в результате чего образ редуцируется, проявляется в пародийно-комическом плане. Это тот же сокращенный и опошленный Базаров, лишенный своего высокого трагического начала, своего «великого сердца», но с преувеличенной «базаровщиной».

Творческие трудности, на которые жаловался Достоевский в письмах к друзьям летом 1870 года, были связаны, главным образом, с поисками центрального персонажа. В августе 1870 года в творческой истории романа

«Бесы» произошел радикальный поворот, в результате которого политический трактат и его герой Нечаев-Верховенский перестали занимать в романе центральное место. «Бесы» превращаются в трагический роман с главным героем Николаем Ставрогиным.

В письме М. Каткову от 20 октября 1870 г. Достоевский подробно говорит об этом повороте. Писатель объясняет Каткову основной сюжет «Бесов» и говорит, что сюжет романа - «убийство Иванова, известного Нечаеву в Москве», а об участниках и обстоятельствах убийства он знает только из газет. Писатель отмечает, что образ Петра Верховенского не имеет натуралистической копии деталей с реального Нечаева.

«Моя фантазия, - пишет Достоевский, - может в высшей степени отличаться от прежней действительности, мой Петр Верховенский может быть совсем не похож на Нечаева: но я думаю, по удивительному мнению, то лицо, тот тип соответствует злу.

Н. Бердяев охарактеризовал «Бесов» как мировую трагедию, главным героем которой является Николай Ставрогин. Тема «Бесов», по мнению критика, как мировой трагедии, «является темой того, как один великий человек - Николай Ставрогин - устал от созданного им беспорядочного безумия и исходит из него.

Роман "Бесы". "Бесы" как символическая трагедия - это лишь "феноменология души Николая Ставрогина", вокруг которой "бесы вращаются", как вокруг солнца, которое не излучает ни тепла, ни света. Все главные герои "Бесов" (Шатов, Кириллов, Петр Верховенский) - воплощение души некогда гениального художника Ставрогина.

Достоевский пишет: «Эти мошенники очень хитры и изучили щедрую сторону человеческого сердца, часто юной души, чтобы уметь играть на ней, как на музыкальном инструменте». Страшное и отвратительное московское убийство Иванова, несомненно, было преподнесено убийцей Нечаевым своим жертвам как политическое дело и полезное для будущего «общего и великого

дела». Иначе трудно понять, как несколько парней (кем бы они ни были) согласились на такое гнусное преступление. «И в своем романе «Бесы» я попытался описать те многочисленные и разнообразные мотивы, которыми даже самые чистые души и самые простодушные люди тянутся к совершению одного и того же страшного зла» - признание Достоевского в том, что в молодости он мог бы стать «Нечаевым», «если бы дело сложилось таким образом».

Причины умственной и нравственной незрелости современной молодежи Достоевский видит в неправильном воспитании в семье, где часто «недовольство, нетерпеливость, грубость невежества (независимо от интеллигентности сословий)», «настоящее воспитание лишь заменяется воспитанием, халатное отрицание чьего-либо голоса», "в любой высшей идее преобладают материальные мотивы", "дети воспитываются без почвы, вне природной действительности, неуважение к стране или равнодушие, издевательство над народом". «Зло начинается здесь, - пишет Достоевский, - в традициях, в преемственности идей, в давнем национальном подавлении всякой самостоятельности мысли, в понятии ценности Европы. Это необходимое условие не уважать себя как русского человека». Разрыв с народом, по мнению Достоевского, свойственен нынешней молодежи, «продолженный и унаследованный от отцов и дедов».

Свои мысли о судьбах России и Запада Достоевский окружает евангельской символикой. Болезнь безумия, бесовская болезнь, охватившая Россию, по мнению писателя, есть прежде всего болезнь русской интеллигенции, увлекшейся лжеевропейцами и потерявшей кровную связь с родной землей, народом, нравственностью, вот почему она оторвалась от корней и принципов народа и обошла «бесов»).

Эпиграф, написанный Пушкиным к роману «Баллада о демонах» (1830), также показывает болезнь потерянной России, где бродят «бесы», особенно следующие строки:

Хоть убей, следов не видно
Мы потерялись. Что нам делать?
Кажется, демон ведет нас по полю
Да, он движется.

Общий фон романа «Бесы» весьма трагичен. В финале умирают почти все персонажи романа - Ставрогин, Шатов, Кириллов, Степан Трофимович, Лиза, Марья Тимофеевна. Некоторые из них умирают на пороге восприятия. Но «Обезьяна нигилизма» Петр Верховенский жив и невредим.

Тьма в «Бесах» сгущена до последней боли, а ее острота, невыносимость делает ее не тьмой равнодушия и хаоса, а «тенью смерти» перед рассветом, где рождается «великий свет» (Булгаков С. Н. «Тихие мысли»). Достоевский твердо уверен, что болезнь России временна; это болезнь роста и развития. Россия не только исцелит, но и обновит нравственную «русскую правду» больного европейского человечества. Эти идеи ярко выражены в евангельском эпиграфе к «Бесам», его авторской интерпретации, интерпретации Степаном Трофимовичем Верховенским евангельского текста в самом романе.

Роман «Демоны». Фигура рассказчика-летописца также помогает Достоевскому умело играть со временем. Художественное время, используемое рассказчиком, представлено двумя системами координат: линейным и концентрическим временем, которые дополняют друг друга в структуре сюжета. Последовательность событий часто нарушается временной неудачей: рассказчик создает слухи, версии, интерпретации вокруг факта, привлечшего его внимание, ищет происхождение событий, произошедших в прошлом. Писатель замораживает время текущих событий, чтобы максимально ускорить линейное движение времени.

Как и Горянчиков, летописец в романе «Бесы» не только рассказчик, но и герой. Он бежит по разным делам, распускает слухи, влюбляется в Лизу Тушину и т. д. На данный момент Антон Лаврентьевич - вполне стандартный персонаж, история ведется от его имени. Но тут начинаются странные

метаморфозы: летописец описывает сцены, которые он не мог наблюдать ни при каких обстоятельствах. Хотя он мотивирует свои знания существованием слухов, само собой разумеется, что слухи не очень подробны.

Конец романа ничуть не меньше, Николай написал Даше письмо, он хочет увезти ее с собой в Швейцарию, где купил дом. Дарья знает, что Ставрогин приехал в Скворешники. Он идет к Николаю с Варварой Петровной, но находит его повешенным, а рядом лежит записка с просьбой никого не обвинять и сообщать, что он покончил с собой.

Список использованной литературы:

1. N. A. Kashurnikov. "Jinlar" romanidagi shahzoda arxetipi haqida // Dostoevskiy va jahon madaniyati. Almanax No 26. Sankt-Peterburg, 2009. S. 63-67.
2. A. S. BARANOV 19-asr oxiri - 20-asr boshlarida rus madaniyatida terrorchi obrazi. // Ijtimoiy fanlar va zamonaviylik. 1998 yil, No 2. S. 181-191.
3. Aminovna, B. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
4. Бердиева, Г. А. (2023). ПРАВОВАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД ПЕРВОГО РЕНЕССАНСА ВОСТОКА. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 2 (24), 271-279.
5. Бердиева, Г. А. (2023). ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 524-531.
6. Бердиева, Г. А. (2023). ЁШЛАРНИ БАҒРИКЕНГЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ТУТГАН ҲУРИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 232-240.
7. Аминовна, Б. Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3, 10-12.

8. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International Engineering Journal For Research & Development* 2020/4/16.

9. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.

10. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch* – 3.2023. 19-21.

11. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 251-261.

12. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 616-625.

13. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 229-238.